

**FOND BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI MOLIYAVIY
SAVODXONLIGINI TA’SIRI**

Kayumova Shodiya Sobir qizi

O‘zbekiston Respublikasi Bank va Moliya akademiyasi tinglovchisi

Email adress (diyaka86@gmail.com)

telefon raqam (+99891)0740758

Annotatsiya: Ushbu tezisda O‘zbekiston fond bozorlarini rivojlantirishda aholi moliyaviy savodxonligining ta’siri va uning bozor iqtisodiyotidagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: fond bozori, kapital bozor, investitsiya, broker, fond birjasi, bozor iqtisodiyoti, moliya tizimi, moliya bozori, qimmatli qog‘oz, moliyaviy savodxonlik.

Abstract: This thesis analyzes the impact of financial literacy of the population on the development of the stock markets of Uzbekistan and its importance in the market economy.

Key words: stock market, capital market, investment, broker, stock exchange, market economy, financial system, financial market, securities, financial literacy.

Kirish: Moliyaviy savodxonlik fond bozorining rivojlanishi va o'sishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Aholining moliyaviy bilimi va tushunchasi darajasi ularning fond bozoridagi ishtirokiga bevosita ta'sir qiladi, bu esa alohida investorlar uchun ham, kengroq iqtisodiyot uchun ham katta oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Agar shaxslar moliyaviy savodxonlik darajasi yuqori bo'lsa, ular fond bozorida qatnashish ehtimoli ko'proq bo'ladi, bu esa kapital oqimining oshishiga olib keladi. Bu, o'z navbatida, katta likvidlikni qo'llab-quvvatlaydi va bozor samaradorligini oshiradi. Shuningdek, u bozor ishtirokchilari o'rtasida axborot assimetriyasini kamaytirishga yordam beradi, bozorni yanada shaffof va adolatli qiladi.

Asosiy qism: Birinchidan, moliyaviy savodxonlik odamlarga ongli ravishda investitsiya qarorlarini qabul qilish imkonini beradi. Investitsiyalashning xavf va

daromad, diversifikatsiya va aktivlarni taqsimlash kabi asosiy tushunchalarini tushunish shaxslarga yaxshi ma'lumotga ega bo'lgan investitsiya tanlovini amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bu bilim sarmoyadorlarga fond bozorining murakkabliklarida harakat qilishda va ularning moliyaviy maqsadlari, xavf-xatarlarga chidamliligi va vaqt ufqiga mos keladigan strategiyalarni ishlab chiqishda yordam beradi. Yaxshi ma'lumotga ega bo'lgan aholi fond bozoridagi ishtirokini oshirish imkoniyatiga ega. Moliyaviy savodxonlik odamlarni qimmatli qog'ozlar, obligatsiyalar va boshqa moliyaviy vositalarga ishonchli sarmoya kiritish uchun zarur ko'nikmalar bilan ta'minlaydi. Qimmatli qog'ozlar bozoriga sarmoya kiritish bilan bog'liq foyda va xavflarni tushunib, jismoniy shaxslar o'z jamg'armalari yoki daromadlarining bir qismini investitsiyalar uchun ajratishga ko'proq moyil bo'lishi mumkin va shu bilan moliyalashtirishni o'sish potentsiali bo'lgan kompaniyalar va tarmoqlarga yo'naltiradi.

Bundan tashqari, moliyaviy savodxonlik uzoq muddatli investitsiya madaniyatini rivojlantiradi. Axborotli aholi fond bozoriga sarmoya kiritishda sabr-toqat va intizom muhimligini tushunadi. Ular qisqa muddatli tebranishlar bozor tsiklining tabiiy qismi ekanligini va bozor o'zgaruvchanligi asosida impulsiv investitsiya qarorlarini qabul qilish ehtimoli kamroq ekanligini tushunishadi. Bu qimmatli qog'ozlar bozorida barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi va bozor inqirozi paytida vahima solish ehtimolini kamaytiradi.

Bundan tashqari, moliyaviy savodxonlik fond bozorining umumiy barqarorligi va barqarorligiga hissa qo'shishi mumkin. Axborotli investorlar ko'proq diversifikatsiyalangan portfellarga ega bo'lishlari va ularning xavf-xatarlarini yaxshiroq tushunishlari mumkin. Ushbu diversifikatsiya bozor zarbalarining individual investorlarga ta'sirini yumshatishga yordam beradi va keng tarqalgan bozor beqarorligi potentsialini kamaytiradi. Bundan tashqari, moliyaviy savodli investorlar soxta investitsiya sxemalarini aniqlash va ulardan qochish, bozorni manipulyatsiya qilish holatlarini kamaytirish va fond bozorining yaxlitligini himoya qilish ehtimoli ko'proq.

Moliyaviy savodxonlikning qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishiga ta'siri alohida investorlarga ham tegishli emas. Moliyaviy savodli aholi brokerlik firmalari va

investitsiya maslahatchilari kabi moliyaviy institutlarning o'sishini rag'batlantirishi mumkin, chunki ularning xizmatlariga talab ortib bormoqda. Bu, o'z navbatida, bandlik imkoniyatlarini yaratish va moliya sektorida innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali umumiy iqtisodiyotni rag'batlantiradi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, moliyaviy savodxonlik fond bozorining rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Moliyaviy bilim va tushunchaga ega bo'lgan aholi ongli investitsiya qarorlarini qabul qilish, fond bozorida ishtirok etish, uzoq muddatli investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash, barqarorlikni rag'batlantirish va moliya sektorining o'sishiga hissa qo'shish ehtimoli ko'proq. Hukumatlar va ta'lim muassasalari moliyaviy savodxonlikni oshirish va jismoniy shaxslar va kengroq iqtisodiyot manfaati uchun fond bozorining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun moliyaviy ta'lim tashabbuslariga ustuvor ahamiyat berishlari kerak.

References:

1. Almenberg, J., & Säve-Söderbergh, J. (2011). Financial literacy and retirement planning in Sweden. *Journal of Pension Economics and Finance*, 10(4), 585-598.
2. Hastings, J. S., Madrian, B. C., & Skimmyhorn, W. L. (2013). Financial literacy, financial education, and economic outcomes. *Annual Review of Economics*, 5(1), 347-373.
3. Lusardi, A., & Tufano, P. (2015). Debt literacy, financial experiences, and overindebtedness. *Journal of Pension Economics and Finance*, 14(4), 332-368.
4. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). Financial literacy around the world: An overview. *Journal of Pension Economics and Finance*, 10(4), 497-508.
5. Shim, S., Barber, B. M., Cardarelli, R., & Cho, S. (2010). Financial literacy and perceived creditworthiness. *Journal of Consumer Affairs*.
6. Van Rooij, M., Lusardi, A., & Alessie, R. (2011). Financial literacy, retirement planning, and household wealth. *The Economic Journal*.

7. <https://dutyfree58.ru/uz/kak-rabotaet-fondovyi-rynok-mehanizm-rabotyrynka-akcii>
8. <https://www.spot.uz/oz/2018/08/08/stock/>"Uzbekistonda fond bozorida jismoniy shaxslar ishtiroki haqida nima deyish mumkin?"